

УДК 616.314

ОЖИРЕНИЕ И ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЛОСТИ РТА У ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ

Т.М.ХАМИДОВА, Т.Т. МАДЖИДЗОДА, Ш.Т.ШЕХОВА

Таджикский национальный университет, стоматологический факультет, кафедра терапевтической стоматологии.

Государственное учреждение, стоматологическая детская поликлиника №2.

Аннотация. Избыточный вес и ожирение являются одними из основных хронических заболеваний 21 века и одной из самых быстрорастущих проблем со здоровьем во всем мире. Ожирение сопровождается вялотекущим воспалением, которое может способствовать возникновению сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, инсульта заболевания тканей пародонта и некоторых видов рака. Одновременное развитие ожирения, резистентности к инсулину, дислипидемии и артериальной гипертензии определяют как метаболический синдром, состояние, предшествующее Сахарного диабета 2-го типа и предрасполагающее к сердечно-сосудистым заболеваниям [1,3,4].

Заболевания пародонта считаются шестым наиболее распространенным хроническим заболеванием в мире. Механизмы, с помощью которых ожирение влияет на ткани пародонта, плохо изучены, и понимание ключевой роли адипоцитов в воспалительном ответе на инфекцию имеет решающее значение для понимания того, как восприимчивость к заболеваниям пародонта может быть изменена у людей с ожирением [5, 6,7].

Ключевые слова: ожирение, избыточный вес, пародонтит, воспаление, адипоциты.

ОЖИРЕНИЕ И ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЛОСТИ РТА У ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ

Т.М.ХАМИДОВА, Т.Т. МАДЖИДЗОДА, Ф.С.ГУЛМАДОВ, Ш.Т.ШЕХОВА,
Г.О.КЕНДЖАЕВА

Таджикский национальный университет, кафедра терапевтической стоматологии
Государственное учреждение, стоматологическая детская поликлиника №2.

Аннотация. Избыточный вес и ожирение являются одними из основных хронических заболеваний 21 века и одной из самых быстрорастущих проблем со здоровьем во всем мире. Ожирение сопровождается вялотекущим воспалением, которое может способствовать возникновению сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, инсульта заболевания тканей пародонта и некоторых видов рака. Одновременное развитие ожирения, резистентности к инсулину, дислипидемии и артериальной гипертензии определяют как метаболический синдром, состояние, предшествующее Сахарного диабета 2-го типа и предрасполагающее к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Заболевания пародонта считаются шестым наиболее распространенным хроническим заболеванием в мире. Механизмы, с помощью которых ожирение влияет на ткани пародонта, плохо изучены, и понимание ключевой роли адипоцитов в воспалительном ответе на инфекцию имеет решающее значение для понимания того, как восприимчивость к заболеваниям пародонта может быть изменена у людей с ожирением.

Ключевые слова: ожирение, избыточный вес, пародонтит, воспаление, адипоциты.

OBESITY AND ORAL DISEASES IN ADULT PATIENTS

T.M. KHAMIDOVA, T.T. MAJIDZODA, F.S.GULMADOV, SH.T.SHEHOVA,
G.O.KENJAEVA

Tajik National University, Department of Therapeutic Dentistry/
State institution, children's dental clinic №2

Abstract. *Overweight and obesity are among the main chronic diseases of the 21st century and one of the fastest growing health problems worldwide. Obesity is accompanied by low-grade inflammation, which can contribute to the development of diabetes mellitus, cardiovascular disease, hypertension, stroke, periodontal disease, and some types of cancer. The simultaneous development of obesity, insulin resistance, dyslipidemia, and arterial hypertension is defined as metabolic syndrome, a condition that precedes type 2 diabetes mellitus and predisposes to cardiovascular disease. Periodontal disease is considered the sixth most common chronic disease worldwide. The mechanisms by which obesity affects periodontal tissues are poorly understood, and understanding the key role of adipocytes in the inflammatory response to infection is crucial for understanding how susceptibility to periodontal disease may be altered in obese individuals.*

Keywords: *obesity, overweight, periodontitis, inflammation, adipocytes.*

Цель исследования: изучение связи между ожирением и заболеваниями полости рта и, кроме того, оценка того, как изменения веса после нехирургических и хирургических вмешательств у пациентов с ожирением могут повлиять на кариологическое состояние и состояние здоровья пародонта.

Результаты исследования. Исследование проводилось на основе анализа зарубежных литературных данных, в частности Норвегии где четыреста пациентов, направленных в Центр ожирения университетской больницы Хаукеланд, были последовательно обследованы и приглашены для участия в этом проспективном когортном исследовании. На исходном уровне подробные медицинские и оральные данные будут получены из медицинских форм, анкет, клинических обследований и консультаций с лечащим персоналом.

Отмечено прямая связь между ожирением/метаболическим синдромом и пародонтитом. Жировая ткань, по существу, обладает эндокринными функциями и занимает центральное место в цепочке ожирение-пародонтит. Адипоциты секретируют различные метаболически и иммунологически активные молекулы (адипокины), в том числе лептин, адипонектин и резистин; последние два были изучены лучше всего.

Основная функция лептина заключается в подавлении аппетита и снижении массы тела, но он также взаимодействует с другими гормонами, в том числе с инсулином (Margetic et al., 2002; Guzik et al., 2006). Следует отметить, что существует отрицательная корреляция между GCF и концентрацией лептина в сыворотке при пародонтите, и эта связь становится сильнее с увеличением степени утраты прикрепления (Karthikeyan и Pradeep, 2007 a, b). В противоположность этому концентрация адипонектина в сыворотке крови при ожирении, резистентности к инсулину, СД и сердечно-сосудистых заболеваниях уменьшается (Matsuzawa et al., 2004). Адипонектин, как было показано, выступает сильным отрицательным регулятором образования остеокластов в ответ на поступление ЛПС при инвазии *A. actinomycetemcomitans* (Yamaguchi et al., 2007).

При этом четкой связи между его концентрацией в сыворотке крови и состоянием тканей пародонта нет (Furugen et al., 2008; Saito et al., 2008), и его концентрация в GCF пока не определена. Напротив, было обнаружено, что уровень резистина у пациентов с заболеваниями пародонта выше, чем у людей со здоровым пародонтом, и он коррелирует со степенью BoP (Furugen et al., 2008; Saito et al., 2008). Таким образом, было предположено, что действие адипокина и окислительный стресс служат общим звеном в патобиологии ожирения и пародонтита (Bullon et al., 2009).

Выводы

Анализ литературных данных позволяет утверждать наличие связи между ожирением и стоматологическим здоровьем пациентов. При ожирении и избыточной массе тела интенсивность воспаления и деструкции тканей полости рта увеличивается. Показатели исследований указывают на прямую зависимость между ожирением и заболеваниями пародонта. Было отмечено, что при ожирении наблюдаются изменения в крови, слизистой

оболочке полости рта, тканей пародонта. А также у лиц с ожирением отмечают заболевания слизистой оболочки, способные привести к дальнейшему озлокачествлению, такие как хейлит, глоссит, лейкоплакия и красный плоский лишай не выявляются. Изменения, происходящие в организме при ожирении прямым образом, отражаются на слизистой оболочке полости рта как кровоточивость десен, галитоз и ксеростомия заметно увеличивается. Показатели PDI и PMA индексов также указывают на изменения состояния тканей пародонта и слизистой десны. Таким образом, необходимо разработать более эффективный лечебно-профилактический алгоритм для пациентов с ожирением.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Джин Л., Ламстер И., Гринспен Дж, Питтс Н. Глобальное бремя заболеваний полости рта: новые концепции, методы лечения и взаимосвязь с системным здоровьем. /Oral Dis. 2016; 22(7): 609-19.
2. Саидшарифова Э.М., Хамидова Т.М., Саидова Г.А., Асадова З.Х./Оценка эффективности применения метода денситометрии при заболеваниях пародонта и анализ параллели степени остепенении с другими отделами позвоночника. /IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION International scientific-practical journal. Almaty, Kazakhstan. 15 февраля 2025г. С.10-12.
3. Лэнг У.П., Фаргали М.М., Ронис Д.Л. Связь профилактических стоматологических процедур с состоянием пародонта. J Clin Periodontol. 1994; 21(3): 194-8.
4. Мизутани С., Экуни Д., Футура М., Томофудзи Т., Ирие К и др. Влияние самоэффективности на гигиену полости рта и здоровье десен у студентов университетов в возрасте 18-19 лет. J Clin Periodontol. 2012; 39(9): 844-9.
5. Хайд С., Дюпюи В., Марири Б.П., Дартевель С. Профилактика потери зубов и стоматологических болезней для снижения глобального бремени заболеваний полости рта. Int Dent J. 2017; 67: 19-25.
6. Хамидова Т.М., Исмоилов А.А., Асадова З.Х. Структурный анализ распространенности и интенсивности заболеваний пародонта у медицинского персонала стоматологических учреждений // ТНУ. Наука и инновация №4 (12) Душанбе: «Сино» 2016 г.-29-35. ISSN 2312-3648.
7. Хамидова Т.М., Назаров З.А., Исмаилова Д.Г., Бахриддинова С.К., Ахунова М.З. /Изучение состояния полости рта при синдроме Дауна у детей школьного возраста/ Международный научно-практический журнал ENDLESS LIGHT IN SCIENCE №1. 2025г. С.15-19